

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 1

Vol. 21. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2025

Новые сведения о кавказских долгоносиках из подрода *Pliadonus* Reitter, 1912 рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae)

© Г.Э. Давидьян¹, Ю.Г. Арзанов²

¹Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, Санкт-Петербург, Пушкин 196608 Россия. E-mail: gdauidian@yandex.ru
²Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: arz99@mail.ru

Резюме. Приведены новые данные о морфологии, биологии и распространении *Otiorhynchus decoratus* Reitter, 1888, *O. ciscaucasicus* Korotyaev, 1872 и *O. osseticus* Korotyaev, 1992. Вид *O. ciscaucasicus* впервые указан для фауны Азербайджана, *O. osseticus* – для фауны России. Обозначен лектотип *O. decoratus* Stierlin, 1877. Описан новый вид *Otiorhynchus (Pliadonus) prasolovi* Davidian et Arzanov, sp. n. из бассейна реки Джампал в Абхазии. Он наиболее близок к *O. abagoensis* Reitter, 1888, от которого отличается пунктированной скульптурой диска переднеспинки без зернышек, рядом полуприжатых волосков на промежутках надкрылий, треугольной ламеллой эдегуса, а также строением сперматеки без обособленного ramus.

Ключевые слова: жуки-долгоносики, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, Кавказ, новый вид.

New data on Caucasian weevils from the subgenus *Pliadonus* Reitter, 1912 of the genus *Otiorhynchus* Germar, 1822 (Coleoptera: Curculionidae)

© G.E. Davidian¹, Yu.G. Arzanov²

¹All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Roadway, 3, St Petersburg, Pushkin 196608 Russia. E-mail: gdauidian@yandex.ru
²Rostov Branch of the Russian Entomological Society, Rostov-on-Don, Russia. E-mail: arz99@mail.ru

Abstract. New data on the morphology, biology and distribution of *Otiorhynchus decoratus* Reitter, 1888, *O. ciscaucasicus* Korotyaev, 1872 and *O. osseticus* Korotyaev, 1992 are given. *Otiorhynchus ciscaucasicus* is firstly recorded for Azerbaijan, and *O. osseticus* Korotyaev, 1992 for Russia. The lectotype of *O. decoratus* Stierlin, 1877 is designated. The new species *Otiorhynchus (Pliadonus) prasolovi* Davidian et Arzanov, sp. n. is described from the basin of Dzhampal River in Abkhazia. This new species is closely related to *O. abagoensis* Reitter, 1888, from which it differs in the following features: disc of the pronotum is punctured and without granules, the elytral interstriae with row of subrecumbent hairs, the lamella of the aedeagus is triangular.

Key words: weevils, *Otiorhynchus*, *Pliadonus*, Caucasus, a new species.

Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912 из комплекса подродов *Tournieria* Stierlin, 1861 в составе рода *Otiorhynchus* Germar, 1822 включает более 20 лесных и альпийских видов жуков-долгоносиков, населяющих Крым, Кавказ, северо-восток Турции и север Ирана [Alonso-Zarazaga et al., 2023]. Среди коллекционных материалов с Западного Кавказа нам известно еще несколько неописанных видов. Здесь приводятся описание одного из них с территории Абхазии и дополнительные данные о видах подрода *Pliadonus*.

Материал и методы

Материалом для настоящей работы послужила коллекция Зоологического института РАН (ZIN, Санкт-Петербург, Россия), в которую вошли также сборы авторов. Изучена типовая серия *O. decoratus* из Немецкого энтомологического института в Мюнхенберге (SDEI, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Германия).

Длина тела жуков измерялась окуляр-микрометром от переднего края глаз до вершины надкрылий. Большая часть приведенных для нового вида промеров относится к голатипу.

Фотографии жуков выполнены на фотокамере Canon-60, фотографии гениталий и терминалий – с препаратов в глицерине на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лаборатории биометода Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург, Россия).

Род *Otiorhynchus* Germar, 1822 Подрод *Pliadonus* Reitter, 1912

Типовой вид *Otiorhynchus brachialis* Boheman, 1843, по первоначальному обозначению.

Виды подрода отличаются крупным треугольным зубцом на передних бедрах и обычно шиповидным зубчиком на средних и задних бедрах, иногда задние бедра без зубца. Передние голени на вершине, как правило, не расширены наружу. Значение строения эдегуса в диагностике видов подрода *Pliadonus* невелико. Вооружение эндофаллуса также однообразное, из одинаковых маленьких зернышковидных склеритов со склеротизованной структурой в области агнонопория. К важным диагностическим признакам видов *Pliadonus* относится скульптура диска переднеспинки, а также опущенность тела. Большая часть видов, включая *O. brachialis*, с от-

четливыми, иногда полусферическими зернышками на диске переднеспинки, без ясной пунктировки. У некоторых видов (*O. impressiceps* Reitter, 1888) скульптура диска пунктирована без зернышек. Покровы тела только в волосках или в волосках с вкраплениями узких светлых чешуек.

Otiorhynchus ciscaucasicus Korotyaev, 1992
(Рис. 1, 8, 9)

Материал. Россия. 2♂, Ингушетия, Сунженский р-н, территория спортивно-оздоровительного лагеря "Мужичи"; 43°03'21.06"N / 44°59'07.15"E, 630 м, 10–11.06.2023 (М.В. и С.В. Набоженко); 17♂, 10♀, там же, 18–19.05.2024 (М.В. Набоженко, Ю.Г. Арзанов).

Азербайджан. 10♂, 8♀, Хызынский р-н, окр. с. Алты-агач, лес, 1.06.1986 (Г.Э. Давидьян).

Морфологические замечания. Самец. Глаза крупные, продольный диаметр глаза почти равен ширине лба. Лоб едва шире спинки головотрубки. 3–7-й членики жгутика усиков обычно удлиненные. Диск переднеспинки без явственной пунктировки, в отчетливых зернышках. 2-й членик передних лапок удлиненный. 5-й абдоминальный вентрит трапециевидный. Чешуйки веретеновидные, заостренные на вершине, желтого цвета с металлическим блеском или бежевые. Пенис почти параллельносторонний, слабо дуговидно изогнут, его ламелла слабо поперечная, почти трапециевидная, на вершине узко притуплена. Пенис приблизительно в 3.25 раза длиннее своей ширины и приблизительно в 1.5 раза короче аподем. Парамеры срослись друг с другом в основании. Длина тела 6.4–7.5 мм, ширина 2.9–3.5 мм.

Самка. Гонококситы мембранозные телескопические. Стилусы субапикальные, почти одинаковой длины и ширины. Сперматека с отчетливо выступающим *ramus*. Длина тела 7.1–8.3 мм, ширина 3.4–4.2 мм.

Изменчивость. Жуки из Ингушетии в чешуйках желтого цвета с металлическим блеском, из Азербайджана – в бежевых чешуйках.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *O. decoratus*, от которого отличается следующими признаками: глаза более крупные, 2-й членик передних лапок удлиненный, ламелла эдеагуса трапециевидная, узко притуплена на вершине, веретеновидные чешуйки немного уже и заострены на вершине.

Биология. Большая серия жуков собрана в Сунженском районе Ингушетии в окрестностях села Мужичи в темное время суток на стволах клена платановидного *Acer platanoides* L., 1753.

Распространение. Вид описан по материалам из Ингушетии, Чечни и Дагестана. Здесь *O. ciscaucasicus* впервые приводится для фауны Азербайджана по материалам, собранным отряхиванием с древесно-кустарниковой растительности.

Otiorhynchus decoratus Stierlin, 1877
(Рис. 2, 5–7)

Типовой материал. 1♀ (SDEI), лектотип, обозначен здесь, «Kaukas Leder 114»; «*O. decoratus* Stl.» (рукой Штирлина в двойной фиолетовой окантовке), «*Syntypus*» (печатная красного цвета), «coll. Stierlin» (печатная), «coll. DEI Müncheberg» (печатная), жук наколот на булавку, утрачены целиком правая передняя нога, а также 3–7-й членики жгутика правого усика с булавкой; 1♀ (SDEI), паралектотип, «Kaukas Leder»; «*O. decoratus* Stl. Caucasus Reitter» (рукописная), «*Syntypus*»

(печатная красного цвета), «DEI coll. von Heyden»; 1♂ (SDEI), паралектотип «Kaukas Leder 114», «*O. decoratus* Stierl.» (рукописная на этикетке желтого цвета), «*Syntypus*» (печатная красного цвета); 2♂ на одной булавке (SDEI), паралектотипы, 2 этикетки «Kaukas Leder», «*O. decoratus* Strl. Caucasus», «Coll. Kraatz» (печатная), «*Syntypus*» (печатная красного цвета), «coll. DEI Müncheberg».

Материал. 1♂, 1♀, «Kaukas Leder». Грузия: 1♀, Самце-Джавехети, «Bakuriani, Distr. Gori, 6000; 15.06.1912»; 1♀, Боржоми, бассейн р. Банисхеви, 2100–2400 м, 3.07.1928 (В.В. Богачев); 2♂, 2♀, Рача-Лечхуми, Амбролаури, 29.07.1971 (А.О. Чолокава); 4♂, 3♀, Имеретия, гора Лебеурисмта, 42°25'5.52"N / 43°43'19.56"E, лес, 14–20.08.1987 (Г.Э. Давидьян); 1♂, 1♀, Рачинский хребет, перевал Накерала, окр. Ткибули, 1260 м, 24–25.04.2014 (Д.Д. Фоминых); 1♂, 1♀, Бакуриани, 24.07.1966 (А.О. Чолокава); 1♂, 1♀, дорога из Бакуриани до перевала Цхра-Цхаро, ~1900 м, 4.07.2015 (В. Цири); 2♂, перевал Накерала, 26.06.2018 (П.П. Ивлиев).

Морфологические замечания. Самец. Глаза среднего размера, продольный диаметр глаза заметно меньше ширины лба. Лоб явственно шире спинки головотрубки. 3–7-й членики жгутика усиков круглые, иногда удлиненные. Диск переднеспинки без явственной пунктировки, в отчетливых блестящих зернышках. 2-й членик передних лапок одинаковой длины и ширины. Вершинный край 5-го абдоминального вентрита обычно округлен. Чешуйки веретеновидные, на вершине узко округлены или притуплены, желтого цвета с ярким металлическим блеском. Ламелла пениса треугольная, на вершине узко округлена. Пенис слабо дуговидно равномерно изогнут, заметно расширен от ламеллы к основанию, в 3.12 раза длиннее своей ширины и в 1.6 раза короче аподем. Парамеры срослись приблизительно в основной трети. Длина тела 5.7–6.3 мм, ширина 2.65–2.9 мм.

Самка. Гонококситы телескопические, слабо склеротизованы, в 3.5 раза длиннее ширины. Стилусы субапикальные, едва удлиненные. Ламелла *spiculum ventrale* почти квадратная, манубриум приблизительно в 4 раза длиннее ламеллы. Сперматека с отчетливо обособленным *ramus*, *collum* заметно подогнут. Длина тела 6–7.8 мм, ширина 3.05–3.83 мм.

Изменчивость. Все экземпляры с горы Сырхлабыртта (= Лебеурисмта) в регионе Рача-Лечхуми Грузии характеризуются более маленькими размерами тела (длина тела самца 5–5.3 мм, ширина 2.25–2.4 мм, самки 6.2–6.6 и 3.1–3.5 мм соответственно), а также широко округленной вершиной эдеагуса (рис. 7). Для уточнения таксономического статуса этой формы необходимы дополнительные материалы.

Сравнительный диагноз. Наиболее близок к *O. ciscaucasicus*, от которого отличается следующими признаками: ширина лба заметно больше продольного диаметра глаза, 2-й членик передних лапок треугольный, одинаковой длины и ширины, ламелла эдеагуса треугольная, узко закруглена на вершине, веретеновидные чешуйки шире, на вершине узко округлены или притуплены.

Распространение. Грузия.

Otiorhynchus osseticus Korotyaev, 1992
(Рис. 10, 11)

Материал. Россия. 1♂, Северная Осетия, Мамисонский перевал, 12.07.1997 (Ю.Г. Арзанов).

Морфологические замечания. Диск переднеспинки в очень маленьких густых зернышках, с едва намеченным срединным килем. Чешуйки на теле бо-

Рис. 1–4. Виды рода *Otiorynchus*, общий вид самцов.
 1 – *O. ciscaucasicus*; 2 – *O. decoratus*; 3 – *O. abagoensis*; 4 – *O. prasolovi* sp. n., голотип.
 Figs 1–4. *Otiorynchus* species, male habitus.
 1 – *O. ciscaucasicus*; 2 – *O. decoratus*; 3 – *O. abagoensis*; 4 – *O. prasolovi* sp. n., holotype.

Рис. 5–19. Виды рода *Otiorynchus*, детали строения.

5–7 – *O. decoratus*: 5 – из Бакуриани, 6 – по Коротяеву [1992], 7 – с горы Лебеурисмты; 8–9 – *O. ciscaucasicus* (9 – по Коротяеву [1992]); 10–11 – *O. osseticus* (11 – по Коротяеву [1992]); 12, 14–16 – *O. abagoensis*; 13, 17–19 – *O. prasolovi* sp. n. 5–13 – аedeagus, вид сверху; 14, 17 – гонокситы; 15, 18 – сперматека; 16, 19 – spiculum ventrale.

Figs 5–19. *Otiorynchus* species, details of structure.

5–7 – *O. decoratus*: 5 – from Bakuriani, 6 – after Korotyaev [1992] 7 – from Lebeurismta Mt.; 8–9 – *O. ciscaucasicus* (9 – after Korotyaev [1992]); 10–11 – *O. osseticus* (11 – after Korotyaev [1992]); 12, 14–16 – *O. abagoensis*; 13, 17–19 – *O. prasolovi* sp. n. 5–13 – aedeagus, dorsal view; 14, 17 – gonocoxites; 15, 18 – spermatheca; 16, 19 – spiculum ventrale.

лее светлые, слегка крупнее волосков. Пенис узкий, в 3.57 раза длиннее ширины. Длина тела самца 5.2–5.9 мм, ширина 2.4–2.7 мм, длина тела самки 6.5–7.2 мм, ширина 3.1–3.5 мм.

Распространение. Вид описан по материалам, собранным В.В. Богачевым в грузинском регионе Шида-Картли, в окрестностях горы Ахалшенда и села Эрцо. На оригинальной этикетке указанное местонахождение приводится как «Alchaşenda». Мамисонский перевал – это первое местонахождение *O. osseticus* на территории России. Расстояние между типовым местонахождением вида и Мамисонским перевалом составляет по прямой линии приблизительно 25 км.

Otiorhynchus abagoensis Reitter, 1888

(Рис. 3, 12, 14–16)

Здесь впервые приводится общий вид жука, а также изображения гениталий самца и самки, имеющих важное значение для идентификации таксона и сравнения с новым видом в этой работе. Для фотографии габитуса использован самец с горы Картуз (Адыгея, Россия), для изображения деталей строения гениталий обоих полов – материалы с горы Ачишхо.

Otiorhynchus prasolovi Davidian et Arzanov, sp. n.

(Рис. 4, 13, 17–19)

Материал. Голотип, ♂ (ZIN): Кавказ, Абхазия, восточная часть Абхазского хребта, верховья р. Джампал, приток Кодори, урочище Чамхагвара, 2000 м, 31.08.1986 (В.Н. Прасолов). Паратипы: 3♂, 4♀ (ZIN), собраны вместе с голотипом; 4♀ (ZIN), там же, 1200 м, 29.08.1986 (В.Н. Прасолов); 3♂ (ZIN), там же, 2100 м, 30.08.1986 (В.Н. Прасолов).

Описание. Самец. Глаза едва удлинненные, умеренно сильно выпуклые, заметно выступают за контуры головы. Верх головы до темени включительно грубо пунктирован, с отчетливыми продольными бороздками. Лоб явственно поперечно вдавлен. Головотрубка слабо поперечная, в 1.16 раза шире длины. Спинка головотрубки с отчетливым средним килем, слегка или отчетливо продольно выпуклая, заметно уже лба.

Рукоять почти прямая, постепенно расширяется от основания к вершине. 1-й членик жгутика усиков в 2.32 раза длиннее ширины, 2-й членик в 1.3 раза длиннее 1-го, остальные членики круглые. Булава широковеретеновидная, заостренная на вершине, наиболее широкая посередине, ее 1-й членик заметно короче остальных члеников, вместе взятых.

Переднеспинка бочонковидная, слегка поперечная, наиболее широкая посередине. Диск переднеспинки густо пунктирован, без зернышек, в центральной части с коротким средним мозолевидным килем. Processus prosternalis с маленьким шаровидным утолщением между тазиками. Надкрылья узкояйцевидные, на вершинном скате слабо наклонные, в 1.49 раза длиннее своей ширины и в 1.37 раза шире переднеспинки. Бороздки надкрылий примерно одинаковой ширины с промежутками или слегка уже, состоят из почти таких же точек, как на переднеспинке. Промежутки надкрылий в очень сильно сглаженных зернышках.

Передние бедра с крупным треугольным зубцом, мелко зазубренным по дистальному краю и шиповидно оттянутым на вершине. Средние бедра с отчетливым шиповидным зубчиком, более крупным, чем на задних бедрах. Передние голени прямые, на вершине почти прямо обрезаны, наружный вершинный угол не расширен. Внутренний край передних

голеней в вершинной трети с 2–3 отчетливыми скошенными шипиками. 2-й членик передних лапок треугольный, одинаковой длины и ширины, 3-й членик широко двухлопастной, в 1.71 раза шире 2-го. Часть коготкового членика, выступающая за вершину 3-го членика, слегка короче последнего. 2-й членик задних лапок едва удлинненный.

Тело в волосках без чешуек, с одним рядом полуприжатых волосков на промежутках надкрылий.

Пенис плавно слабо дуговидно изогнут, в основной половине почти параллельносторонний, в 1.41 раза короче апофиз. Ламелла эдеагуса треугольная, на вершине узко закруглена. Вооружение эндофаллуса из многочисленных мелких зернышковидных склеритов.

Длина тела 4.4–5.1 мм, ширина 2–2.2 мм, у голотипа 4.7 и 2.1 мм.

Самка. 1-й и 2-й вентриты в центральной части плоские или едва выпуклые, 5-й вентрит плоский, на вершине закруглен. Ламелла spiculum ventrale субквадратная, по вершинному краю слегка вырезана, манубриум почти целиком прямой, одинаковой толщины по всей длине. Кокситы не телескопические, с отчетливыми почти круглыми субапикальными стилусами. Сперматека с серповидным согну, ramus слегка выпуклый, collum сильно подогнут.

Длина тела 5.1–6.2 мм, ширина 2.4–2.75 мм.

Сравнительный диагноз. От большинства видов подрода отличается пунктированным диском переднеспинки без ясных зернышек. Наиболее близок к *O. abagoensis*, от которого хорошо отличается следующими признаками: промежутки надкрылий с полуприжатыми волосками, ламелла эдеагуса треугольная, узко закруглена на вершине, сперматека без обособленного ramus. *Otiorhynchus dolmenicus* Davidian et Savitsky, 2006 отличается от нового вида многочисленными зернышками на диске переднеспинки, а также 2–3 спутанными рядами коротких полуприжатых волосков на промежутках надкрылий.

Этимология. Вид назван именем покойного Владимира Николаевича Прасолова (Санкт-Петербург, Россия), впервые его собравшего.

Благодарности

Авторы благодарны С. Бланку (Dr S. Blank, SDEI) за возможность изучения типовых экземпляров. Особую благодарность выражаем Д.Д. Фоминых (Москва, Россия), М.В. и С.В. Набоженко, П.П. Ивлиеву (Ростов-на-Дону, Россия), В. Цирису (V. Zieris, Пардубице, Чешская Республика) за интересные материалы, переданные в коллекцию ZIN, а также Б.А. Коротяеву (ZIN) за постоянное внимание к работе. Авторы благодарны рецензентам за ценные замечания.

Литература

- Коротяев Б.А. 1992. Новые и малоизвестные виды долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) из России и сопредельных стран. *Энтомологическое обозрение*. 71(4): 807–832.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.

Поступила / Received: 15.10.2024

Принята / Accepted: 22.10.2024

Опубликована онлайн / Published online: 25.03.2025

References

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyl C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd edition. Zaragoza: Sociedad Entomológica Aragonesa. 780 p.
- Korotyaev B.A. 1992. New and little known species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Russia and neighbouring countries. *Entomologicheskoe obozrenie*. 71(4): 807–832 (in Russian).